

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 1, 2023: 24–32

HISTÓRIA VZNIKU ODDELENIA KLINICKÝCH LABORATÓRIÍ V NEMOCNICI MINISTERSTVA OBRANY SR THE HISTORY OF THE ESTABLISHMENT OF THE DEPARTMENT OF CLINICAL LABORATORIES IN THE MILITARY HOSPITAL OF THE MINISTRY OF DEFENSE

Pavel Blažiček

Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny LF SZU, Bratislava

blazicekp@seznam.cz

SÚHRN

Po vzniku Vojenskej nemocnice v Bratislave bolo v pivnici nemocnice vytvorené „Laboratórium“, ktoré oficiálne riadil primár interného oddelenia. V roku 1969 do Vojenskej nemocnice nastúpil na post náčelníka-primára interného oddelenia plk. MUDr. Ján Langoš CSc., ktorý si dal za úlohu zlepšiť diagnostiku a liečbu hypertenzie. K tomu potreboval zlepšiť funkciu laboratória a vytvoriť nové výskumné laboratórium na internom oddelení, kde by bolo možné vykonávať aj špeciálne vyšetrenia. V roku 1992 pre komplexné potreby Nemocnice Ministerstva obrany SR, a.s. vzniklo pracovisko Oddelenie klinických laboratórií. Oddelenie pozostávalo z klinickej biochémie, hematológie a mikrobiológie, na Slovensku bolo hodnotené spolu s Nemocnicou Ministerstva obrany ako jedno z najlepších a iniciovalo vznik klinických laboratórií aj v iných nemocniciach. Napriek výrazným úspechom Nemocnice Ministerstva obrany sa našlo niekoľko špekulantov a Nemocnicu Ministerstva obrany zlikvidovalo spojením s Nemocnicou s poliklinikou Ministerstva vnútra SR.

Kľúčové slová: klinická biochémia; oddelenie klinických laboratórií; výskumné laboratórium; spolupráca s klinickými pracoviskami

ABSTRACT

After the establishment of the Military Hospital in Bratislava, a “Laboratory” was created in the basement of the hospital, which was officially managed by the head of the internal department. In 1969, colonel MUDr. Ján Langoš CSc., joined the Military Hospital as the head-primary of the internal department, who set himself the task of improving the diagnosis and treatment of hypertension. For this, he needed to improve the function of the laboratory and create a new research laboratory in the internal department, where special examinations could also be performed. In 1992, the Department of Clinical Laboratories was created for the complex needs of the Ministry of Defence Hospital. The department consisting of clinical biochemistry, hematology and microbiology was evaluated in Slovakia together with the Ministry of Defence Hospital as one of the best, and clinical laboratory departments began to be established in other hospitals as well. Despite the significant successes of the Ministry of Defence Hospital, several speculators were found and the the Ministry of Defence Hospital was liquidated by merging with the Hospital with Polyclinic of the Ministry of the Interior of the Slovak Republic.

Obr. 1. Spolupráca Oddelenia klinickej biochémie Vojenskej nemocnice v Bratislave s internistami začala v roku 1969.
Na fotke zľava: a) plk. MUDr. Ján Langoš, CSc., plk. Ing. Pavol Blažíček, CSc.; b) plk. MUDr. Pavol Vencel, plk. Ing. Pavol Blažíček

Key words: clinical biochemistry; department of clinical laboratories; research laboratory; cooperation with clinical workplace

História biochemického laboratória na internom oddelení vo Vojenskej nemocnici Bratislava a vznik Oddelenia klinických laboratórií Nemocnice Ministerstva obrany SR

Náčelník-primár interného oddelenia plk. MUDr. Ján Langoš, CSc., si dal za úlohu zlepšiť diagnostiku a liečbu pacientov s hypertenziou. K tomu potreboval zlepšiť funkciu laboratória a vytvoriť nové výskumné laboratórium na internom oddelení, kde by bolo možné vykonávať aj niektoré ďalšie špeciálne vyšetrenia. Takými to boli najmä stanovenia renínu, aldosterónu, separovaného klírensu využitím inulínu a para-aminohippurovej kyseliny, kreatinínu, proteinúrie. Veľmi významnou sa stala najmä diagnostika funkčnosti a porúch sympatoadrenomedulárneho systému pomocou stanovenia katecholamínov a metabolitov v krvi. Tieto novozavedené analýzy sa neskôr využívali aj pri výskume stresu v rámci projektu Interkosmos. Úzka spolupráca s Ústavom experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied (ÚEE SAV) a Farmakologickým ústavom Slovenskej akadémie vied (FÚ SAV) bola podmienkou úspešnej realizácie tohto projektu.

Zo spolupracovníkov z ÚEE SAV treba spomenúť najmä Dr. Macha, Dr. Kvetňanského, Dr. Németha, Ing. Kolenu, Dr. Vigaša, Dr. Palkoviča, Ing. Tordu, Dr. Murgaša, Dr. Čulmana, Ing. Knoppa, Dr. Košku, Ing. E. Šebokovú, Dr. Novotného a Dr. Ujházyho. Ďalšími spolupracujúcimi pracovníkmi boli Endokrinologický ústav v Ľubochni (Dr. Kreze),

interné kliniky (Dr. Hnilica, Dr. Podoba, Dr. Balážoviech, Dr. Kadlec), urologická klinika (Dr. Zvara, Dr. Breza), interná klinika v Košiciach (Dr. Mydlík), Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (Dr. Trnovec, Ing. Kudláčková, Dr. K. Šebeková). Spolupráca so SAV bola nutná, napr. renín po vyextrahovaní z krvi pacienta sa inkuboval s angiotenzinogénom v skúmavke a vzniknutý angiotenzín II sa meral na nefrektomovaných potkanoch na FÚ SAV (Dr. Novotný). V Československu vtedy renín, angiotenzín a aldosterón merali len v Prahe (Dr. Horák a Dr. Kuchel). Niektoré špeciálne vyšetrenia sa merali na ÚEE SAV (dopamín-beta-hydroxyláza, katecholamín-o-metyltransferáza a fenyletanol-N-metyltransferáza), ktoré sa však stanovovali len v rámci výskumu Interkosmos. V rámci klinického vyšetrenia bolo snahou efektívne využitie laboratórneho vyšetrenia a zabezpečenie adekvátneho využitia potrebných analýz. Bolo potrebné upozorňovať na zbytočné testy u niektorých pacientov uvedomujúc si, že konečné klinické rozhodnutie závisí vždy od klinika, ktorý však musí mať istotu, že spolupracujúci laboratórny diagnostik mu dáva spoľahlivé výsledky analýz. Niektoré analýzy, ktoré sa stali obsolentnými, sme nahradili modernejšími analýzami. Dynamické zmeny v laboratórnej diagnostike sú aj podkladom pre celoživotné vzdelávanie v odbore klinická biochémia a laboratórna medicína. Na vybudovaní výskumného laboratória mal veľkú zásluhu aj náčelník nemocnice plk. MUDr. Andrej Burdiga, ktorý dal súhlasné stanovisko k realizácii takéhoto projektu a zabezpečil naň aj finančné prostriedky. Úspešnú spoluprácu s ÚEE SAV zabezpečil plk. MUDr. Pavol Vencel.

Pre prácu vo výskumnom laboratóriu však nepostačovali prístroje bežne používané v nemocničných laboratóriách (1970) a museli sme nakúpiť ďalšie prístroje: rotačná vákuová odparka, lyofilizátor, spektrofluorime-

Meranie katecholamínov v krvi na Aminco-Bowman SPF a naše výsledky

Obr. 2. Analyza katecholamínov pomocou Aminco-Bowman spektrofluorimetra

ter, HPLC systém s elektrochemickým detektorom, elektroforéza PAGE v trubičkách tzv. disková elektroforéza na vyšetrenie močových proteínov a neskôr prístroj prietoková cytometria moču Sysmex na vyšetrenie glomerulárnej a nonglomerulárnej hematúrie. Novo zavedené vyšetrenia sa na Slovensku v klinickej biochémií používali u nás ako v prvom laboratóriu. Zažili sme pri tom často aj úsmevné príhody, napríklad sme potrebovali kúpiť Spektrofluorimeter Aminco-Bowman na vyšetrenie katecholamínov a pán hlavný odborník Ministerstva obrany pre biochémiu doc. MUDr. Arient nám napísal, že „na tieto vyšetrenia Vám stačí Spekol, maximálne Vitatron“. Primár Dr. Lánogoš vtedy napísal na Ministerstvo obrany „Pán minister my by sme potrebovali topánky, ale poltopánky a nie ponúkané baganče“ náčelník zdravotníckeho odboru Ministerstva obrany generál Lux to pochopil a povolil kúpiť spektrofluorimeter Aminco-Bowman. Za rok sa pomocou tohto prístroja podarilo štandardizovať stanovenie katecholamínov v krvi. Diagnostikovali sa ďalší pacienti s feochromocytómom, u ktorých bol nádor aj úspešne operačne odstránený.

Nakoľko bola takáto laboratórna diagnostika zavedená ako v prvom laboratóriu v bývalom Československu, hlavný odborník Ministerstva obrany pre biochémiu doc. MUDr. Arient to ťažko znášal a výskumné laboratórium vždy kritizoval „Vždyť to nemá ani ÚVN Praha“. O sedem rokov neskôr výskumné laboratórium zlúčili s centrálnym laboratóriom Vojenskej nemocnice a vzniklo Oddelenie klinických laboratórií (OKL). V roku 1992 sa z Vojenskej nemocnice stala Nemocnica Ministerstva obrany SR a keďže primárom, teda náčelníkom oddelenia sa mohol stať atestovaný

Lokalizácia feochromocytómu
Katéter sa zaviedol cez v.femoralis až do subklávie a postupne sa vyťahoval a každých 10 cm sa nabralo 2 ml krvi. Krv sa ihneď dala do termosky s ľadom. V krvi sa merali katecholamíny pomocou Spektrofluorimetra Aminco Bowman.

Obr. 3. Feochromocytóm lokalizovaný pomocou etážového odberu krvi

klinický biochemik a zároveň vojak z povolania, náčelníkom-primárom bol určený, Ing. Blážíček, CSc., v hodnosti pplk.

Na oddelení ďalej pracovali atestovaná hematologička MUDr. Kadlecová, a atestovaný klinický biochemik MUDr. Sangret, atestovaná mikrobiologička Dr. Kopicová a atestované biochemičky Ing. Stachová, Ing. Kopicová, Ing. Syrová a vynikajúce laborantky s pomaturitným špecializačným štúdiom Hajdúchová, Károlyová, Hlavenová, Kolpaská, Šemeláková, Wenclová, Šišoláková, Petrová, Tomanová, Kulcsarová, Drábová, Košická, odberové sestry Kružlíková a Mozolová.

Vznik OKL bol výhodný najmä pre pacientov: ráno sa na OKL odobrala pacientovi krv, internista pacienta vyšetril, urobil EKG a popoludní mal pacient kompletný predoperačný výsledok HBsAG, HCV, HIV, krvný obraz, krvnú skupinu, RPR a TPHA. Mal tak ukončené kompletné predoperačné vyšetrenie a na druhý deň ráno pred operáciou mal pacient vďaka veľmi dobrej spolupráci s Hematologickou klinikou zaistenú aj konzervu krvi. V tom čase laboratórium už úspešne a intenzívne spolupracovalo s nasledujúcimi inštitúciami: s ÚEE SAV, s Ústrednou vojenskou nemocnicou (ÚVN) v Prahe, s Inštitútom klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM) v Prahe, s vojenskými nemocnicami (VN) v Plzni, VN v Českých Budejoviciach, VN v Olomouci, VN v Brne, VN v Ružomberku, VN v Košiciach, ďalej s FÚ SAV, Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave, s National Institute of Health (NIH) v Bethesde v USA.

Obr. 4. plk. Ing. Pavel Blažíček, CSc., náčelník OKL od roku 1992

Obr. 6. Úspešná spolupráca s National Institute of Health, Bethesda, USA

S NIH bola nadviazaná spolupráca najmä s kolegami nositeľmi Nobelovej ceny Dr. J. Axelrod, s Dr. Kopin, Dr. Goldstein, Dr. Eisenhofer a Dr. Pacak. Aj vzhľadom na takúto úzku spoluprácu s viacerými inštitúciami boli možnosti úspešne vyliečiť pacientov. Okrem klinických vyšetrení pacientov sa OKL podieľalo aj pri výskume kozmu v rámci projektu Interkosmos.

Vďaka dosiahnutým úspešným výsledkom sa laboratórium mohlo ďalej prístrojovo rozvíjať. Zakúpili sme chladenú ultracentrifúgu, nový lyofilizátor, zariadenie na papierovú dvojrozmernú chromatografiu, rotačnú vákuovú odparku, HPLC systém „Laboratórny prístroje“ (1973), ktorý sa dal napojiť cez kremennú prietokovú kvetu do spektrofotometra Aminco-Bowman. Spoločnosť Technopol pomohla zakúpiť HPLC Waters s elektrochemickým detektorom ECD 460, neskôr aj detektor Coulochem 3, čím nám umožnili stanovovať hladiny katecholamínov a ich metabolitov v nadobličkách potkanov z kozmickej lode v rámci

Obr. 5. Niektorí členovia OKL pri práci a pri gatúácii vrchnej laborantke k narodeninám

Spolupráca s NIH Bethesda USA

Catechol-O-methyl transferase Immunohistochemistry (COMT)

Immunohistochemistry

Downregulation of metastasis suppressor genes in malignant pheochromocytoma. Ohta S, Lal BV, Pang AL, Brouwers FM, Chan WY, Eisenhofer G, de Rijger R, Ksinantova L, Breza J, Blazicek P, Kvetnansky R, Wesley RA, Pacak K. *Int J Cancer*. 2005 Mar 10;114(1):139-43.

Feochromocytóm prof. Breza vybral a bol uložený na suchý ľad a odoslaný lietadlom do Washingtonu kde bol analyzovaný

Obr. 7. Časť feochromocytómu bola spracovaná na OKL a časť bola v suchom ľade odoslaná do NIH, Bethesda, USA, kde bola vykonaná imunohistochemia nádoru

projektu Interkosmos. Tieto metodiky sme plne využívali aj v diagnostike pacientov s hypertenziou, hlavne na stanovenie katecholamínov a nefrínov v krvi.

Na oddelení sme zaviedli už v roku 1976 vyšetrenie proteinúrie pomocou elektroforézy PAGE-SDS (diskovej) a neskôr v rámci výskumu sme merali proteinúriu aj pomocou dvojrozmernej PAGE-SDS elektroforézy. Dovtedy sa proteinúrie analyzovali po zahustení moču pomocou elektroforézy na agaróze a farbením s Coomassie brilliant blue podľa Englišovej metódy. Pomocou PAGE elektroforézy a farbením so striebrom nebolo treba moč zahusťovať. Meranie tak bolo mnohonásobne citlivejšie a pomo-

Katecholamíny a ich metabolity v krvi pomocou analyzátoru Coulochem 3

Obr. 8. Analýza katecholaminov a metabolitov v krvi metódou HPLC s elektrochemickým detektorom Coulochem III

Klasifikácia proteinúrií od r. 1976

Obr. 9. Metódy stanovenia proteínov v moči

Vľavo: proteinúria pomocou diskovej SDS PAGE elektroforézy, moč bol zahustený 100 ×, farbenie pomocou Coomassie Blue; vpravo: výsledok analýzy natívneho moču pomocou PAGE 8-25, farbenie striebrom

Fázový kontrast sme nahradili prietokovou cytometriou

Prietokový cytometer

Fázový kontrast sme nahradili prietokovou cytometriou

Obr. 10. Práca s fázovým kontrastom (horný obrázok vľavo) a na prietokovom cytometri (horný obrázok vpravo).

V dolnej časti obrázku: rozlíšenie glomerulárnej a non-glomerulárnej hematurie prietokovou cytometriou

cou denzitometra aj kvantifikovateľné, bolo možné presne zmerať zloženie bielkovín v moči a presne posúdiť aj typ proteinúrie.

V OKL sa ako v prvom laboratóriu na Slovensku zaviedlo vyšetrenie moču prietokovou cytometriou pomocou Sysmex UF 50 a neskôr UF 1000 a bolo možné zistiť o aké erythrocyty v moči sa jedná, či o glomerulárne, alebo nonglomerulárne. Nahradili sme tak dovtedy používané meranie pomocou fázového kontrastu.

Klinická biochémia musí zaistiť potrebné a rýchle informácie pre lekárov prvého kontaktu, aby bola dosiahnutá rýchla informácia k základnému diagnostickému rozhodovaniu. V roku 1970, keď sme začínali, interná kontrola kvality, externá kontrola kvality, presnosť, pravdivosť, ne-

istota merania boli len snom. Kontrolný materiál si bolo potrebné v laboratóriu vyrobiť vo vlastnej réžii. Na konci meraní sa nepotrebované sérum zamiešalo (zistila sa neprítomnosť HbsAg), prefiltrovalo cez 0,22 μm milipórový filter a potom precízne rozpipetovalo po 5 ml do injekčných ampuliek, vzniknuté alikvoty sa zlyofilizovali, zatavili a zamrazili. Zmerali sme presné hodnoty jednotlivých parametrov. Ampulky boli uložené v mrazničke pri -20 °C. Laborantka vybrala každý deň jednu ampulku, rozpustila v 5 ml redestilovanej vody a analyzovala ju ako bežnú vzorku pacienta, a výsledok vlastne slúžil ako interná kontrola kvality laboratória. Vtedy (1970) neboli kity, všetko sa muselo navažovať a roztoky zarábať. Vtedajšie metódy stanovenia glykémie (o-toluidín, kyselina octová), cholesterolu (kyselina sírová, anhydrid kyseliny octovej), meranie enzýmov endpoint metódou (60 minútová inkubačná doba), vápnika titráciou, minerálie pomocou plamenného fotometra Zeis III boli pracné a zdĺhavé.

Po elektroforéze bielkovín sme jednotlivé frakcie po následnom farbení z papiera vystrihovali. Intenzita farby úmerná koncentrácii bielkovín sa po extrakcii do metanolu stanovila spektrofotometricky. Vedeli sme stanovovať katecholamíny a ich metabolity, serotonin a jeho metabolity a to najprv pomocou dvojrozsmernej papierovej chromatografie, neskôr spektrofluorimetricky na prístroji SPF Aminco-Bowman a nakoniec pomocou HPLC s elektrochemickou detekciou a coulochemickou detekciou.

Keďže laboratórium vykonávalo v rámci Československa presnú HPLC diagnostiku feochromocytómu, alebo karcinoidu, bol to dôvod, že do laboratória boli posielaní pacienti z celého Československa. Možno spomenúť pa-

Obr. 11. Prístrojové vybavenie OKL v roku 1969

cientov, napr. od prof. Rybku zo Zlína, prof. Krezeho z Ľubochnie, plk. Bestvinu z UVN v Ružomberku, prof. Ďuračkovej a prof. Čárskeho z Lekárskej fakulty UK v Bratislave, z ÚVN v Prahe, od Dr. Vosmíka z IKEM Praha. Vďaka takejto spolupráci sme dokázali za 35 rokov existencie OKL diagnostikovať 126 pacientov s feochromocytómom a MEN2A syndrómom a 7 pacientov s karcinoidom. Vynikajúcu spoluprácu možno demonštrovať aj na jednom z mnohých klinických prípadov. Dcére našej pacientky s MEN2A syndrómom, Rachel S., sme v laboratóriu namerali vysoký metanefrín, ale tumor nebolo možné na Slovensku lokalizovať, požiadali sme o pomoc profesora Pacáka v NIH Bethesda. V NIH diagnózu potvrdili a po lokalizovaní tumoru feochromocytóm aj odstránili, bez nároku na úhradu poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Tento fakt tak môže dokumentovať vysokú úroveň spolupráce s NIH Bethesda a hlavne s prof. Pacákom, ktorý bol Slovenskou spoločnosťou klinickej biochémie prijatý za jej čestného člena SSKB.

Vedeli sme posúdiť, či v ischemickej obličke vzniká veľa renínu a vedeli sme posúdiť aj funkciu jednotlivých obličiek pomocou separovaného klirensu. Intravenózne sme podávali PAH (kyselinu paraaminohippurovú) a inulín. V jednotlivých vzorkách moču, ktorý sme získali z katétrov zavedených do jednotlivých uréterov, sme merali klirens kreatinínu, inulínu a PAH a vedeli sme presne posúdiť funkciu jednotlivých obličiek u pacientov, ktorí mali ťažkú

Obr. 12. Hlavný metabolit katecholamínov, kyselina vanylmandľová (VMK) pomocou dvojrozmernej papierovej chromatografie.

Vľavo: štandard 5 µg VMK vpravo koncentrácia u pacientky J. B.

hypertenziu a vysokú hladinu renínu pri ischemickej obličke. V laboratóriu bola zavedená aj metodika odberu krvi z jednotlivých obličkových žíl. Ak bol rozdiel v hladinách renínu veľmi veľký, odporučila sa nefrektómia. Pacientovi sa po odstránení ischemickej obličky „normalizoval“ tlak krvi.

Záujem o spoluprácu s OKL bol veľký, od roku 1997 malo laboratórium certifikát GLP (Good Laboratory Practice) a od roku 2000 aj certifikát podľa normy STN EN ISO 15189 pre Medicínske laboratóriá. Laboratórium bolo výborne vybavené a vyšetrovali sme aj mnohé špeciálne

Neuroendokrinné nádory gastrointestinálneho traktu z pohľadu klinickej biochemiká

Obr. 13. Dokumentácia spolupráce s prof. Pacákom. Stanovenie zvýšených hladín nefrínov na OKL, operácia pacientky v NIH, Bethesda, USA. Výsledok: feochromocytóm, syndróm MEN-2A, mutácia Faktor V Leiden

parametre, napr. LP-PLA2, katecholamíny, metanefríny, homocysteín, adiponektín, MCP-1, HSP60, leptín, grelín, TAS, lipofuscín, serotonín, 5-HIOK, atď. (viď publikácie).

O úspešnej spolupráci s klinickými pracoviskami svedčí aj množstvo publikácií v domácich aj zahraničných časopisoch. Spolupráca je veľmi dôležitá, lebo interná medicína bez biochémie by bola oklieštená a to i dnes, keď si niektorí lekári ešte stále myslia, že pre diagnostiku postačujú iba zobrazovacie metódy, napr. echokardiografia, Holterovo monitorovanie tlaku či EKG, vyšetrenie CT a pod. Nie je to celkom tak, lebo diagnostika napr. MEN2 syndrómu bez biochemického a genetického vyšetrenia je neúplná a často nemožná. Svedčí o tom aj prípad pacientky Anny I., ktorej na prestížnej klinike na Floride diagnostikovali infarkt myokardu (IM), ale až o rok nato sme na OKL pri druhom IM dokázali, že bol spôsobený feochromocytómom, ktorý prof. B r e z a odstránil a pacientka žila ešte 23 rokov. Do ordinovania jednotlivých vyšetrení však treba zaviesť logiku a nespoliehať sa len na výsledky vyšetrení.

ZÁVER

Dôležitá je potreba edukácie všetkých laboratórných zdravotníckych pracovníkov a potreba intenzívnej spolupráce s klinickými pracovníkmi. Spolupráca s klinikmi umožní zlepšiť využívanie služieb laboratória, eliminovať

zbytočné výdavky na laboratórnú diagnostiku. Tu je práve dôležitá spätná väzba od spolupracujúcich klinikov. Väčšina laboratórných skúšok sa vykonáva vo vysoko automatizovaných „core“ laboratóriách, kde sú k dispozícii moderné technické prostriedky, ktoré sú použité na určenie klinickej účinnosti, efektívnosti, alebo účinnosti uskutočňovaných preventívnych opatrení, ako aj na zabezpečenie ekonomického hodnotenia celého procesu. Laboratórni profesionáli musia mať zodpovedajúce vedomosti, aby mohli pomôcť zlepšiť kvalitu a účinnosť zdravotnej starostlivosti a organizovaním kontrolných procesov v zdravotníctve zlepšiť využívanie testov vo vzťahu ku klinickým procesom. Klinická biochémia musí zaistiť potrebné a rýchle informácie pre lekárov prvého kontaktu, aby bola dosiahnutá rýchla informácia k základnému diagnostickému rozhodovaniu a určeni, ako sa o pacienta postarať. Biochemické testy sú často potrebné na špecifikáciu tumoru podľa vylučovaného hormónu, alebo jeho metabolického produktu, alebo kontrolu jeho aktivity a liečebného efektu po operácii ako aj doživotný skrining. Biochemické skriningové testy pomáhajú v prevencii, diagnostike ako aj sledovaní liečebného procesu mnohých nádorových ochorení. OKL sa vždy podieľalo na riešení otázok diagnostiky a terapie v úzkej spolupráci s klinikmi.

Poďakovanie

Dovoľujem si poďakovať všetkým mojim spolupracovníkom a hlavne perfektným laborantkám, bez ktorých by sa nepodarilo vyšetrenia úspešne realizovať.

Zároveň patrí poďakovanie všetkým kolegom a pracovníkám, s ktorými malo OKL počas celej jeho činnosti úspešnú a zmysluplnú spoluprácu.

LITERATÚRA

1. Lángos, J. et al. (1972): Stanovenie plazmatickej reninovej aktivity mikrometódou v periférnej krvi u človeka. Bratisl. Lek. Listy, 1972 Apr; 57(4): 436–41. Slovak. PMID: 4336237.
2. Lángos, J. et al. (1972): Význam akcesórnych renálnych artérií v patogenéze systémovej hypertenzie. Bratisl. Lek. Listy, 1972, 58(2):188–98. Slovak. PMID: 5085709.
3. Lángos, J. et al. (1974): Význam stanovenia plazmatickej reninovej aktivity v klinickej praxi. Vnitr. Lek., 1974 Nov; 20(11): 1085–96. Slovak. PMID: 4439662.

4. Langos, J. et al. (1975): Importance of excretory urography in the diagnosis of the hypertensive syndrome. *Voen. Med. Zh.*, 1975 Feb; (2):79–82. Russian. PMID: 1136233.
5. Lángos, J. et al. (1976): Vzťah medzi aktiváciou sympatického nervového systému a renínu u hypertonikov. *Bratisl. Lek. Listy*, 1976, 66(3): 306–12. Czech. PMID: 1009458.
6. Blažíček, P. et al. (1977): Rýchla a citlivá ionomeničová metóda na stanovenie vanilmandľovej kyseliny v moči u ľudí. *Biochem. Clin. Bohemoslov.*, 1977, 6(3): 137–145.
7. Blazicek, P. et al. (1980): Catecholamines and their synthesizing enzymes in rats exposed to prolonged hypokinesia. In *Catecholamines and Stress*. Eds. E. Usdin, R. Kvetnansky, Elsevier North Holland, New York, pp. 349–354. 1980.
8. Kvetnanský, R. et al. (1980): Sympathetic-adrenomedullary activity in rats after space flight on the biosatellites Cosmos. *Physiologist*, 1980 Dec; 23(Suppl 6): S121–2. PMID: 6113613.
9. Mydlík M. et al. (1980): Plasma renin activity and plasma aldosterone in acute renal failure. *Int. Urol. Nephrol.*, 1980 12(1): 83–90. doi: 10.1007/BF02085386.
10. Kvetnansky, R. et al. (1981): Activity of the sympathetic-adrenomedullary system in rats after space flight on the Cosmos biosatellites. *Adv. Space Res.*, 1981; 1(14): 187–92. doi: 10.1016/0273-1177(81)90261-1. PMID: 11541709.
11. Kvetnanský, R. et al. (1982): Medullary layer activity of the rat adrenals after a flight on the Kosmos-1129 biosatellite. *Kosm. Biol. Aviakosm. Med.*, 1982, Jul–Aug; 16(4): 44–7. Russian.
12. Kvetnansky, R. et al. (1982): Sympatheticadrenomedullary activity in rats affter space Flight on the biosatelit. Kosmos. *The Physiologist*. 23, Suppl., S 121–122, 1982.
13. Blažíček, P., et al. (1986): Katecholamíny v diagnostike tumorov neurálnej platničky. *Biochem. Clin. Bohemoslov.*, 1986, 15: 105–117.
14. Kvetnansky, R. et al. (1991): Activity of the sympathoadrenal system in cosmonauts during 25-day space flight on station Mir. *Acta Astronaut.*, 1991, 23: 109–16. doi: 10.1016/0094-5765(91)90106-f. PMID: 11537111.
15. Kvetnansky, R. et al. (1994): New approaches to evaluate sympathoadrenal system activity in experiments on earth and in space. *Acta Astronaut.*, 1994, Oct; 34: 243–54. doi: 10.1016/0094-5765(94)90261-5. PMID: 11540743.
16. Koska, J. et al. (1997): Activity of antioxidant enzymes during hyperglycemia and hypoglycemia in healthy subjects. *Ann. N. Y. Acad. Sci.*, 1997 Sep. 20; 827: 575–9.
17. Koska, J. et al. (1999): Malondialdehyde, lipofuscin and activity of antioxidant enzymes during physical exercise in patients with essential hypertension. *J. Hypertens.*, 1999 Apr; 17(4): 529–35. doi: 10.1097/00004872-199917040-00011. PMID: 10404955.
18. Vician, M. et al. (1999): Melatonin content in plasma and large intestine of patients with colorectal carcinoma before and after surgery. *J. Pineal. Res.*, 1999 Oct; 27(3):164–9.
19. Koska, J. et al. (2000): Insulin, catecholamines, glucose and antioxidant enzymes in oxidative damage during different loads in healthy humans. *Physiol. Res.*, 2000, 49 Suppl 1: S95–100. PMID: 10984077.
20. Krajcovicová-Kudláčková, M. et al. (2000): Homocysteine levels in vegetarians versus omnivores. *Ann. Nutr. Metab.*, 2000, 44(3): 135–8. doi: 10.1159/000012827. PMID: 11053 901.
21. Krajcovicová-Kudláčková, M. et al. (2000): Traditional and alternative nutrition-levels of homocysteine and lipid parameters in adults. *Scand. J. Clin. Lab. Invest.*, 2000 Dec, 60(8): 657–64. doi: 10.1080/00365510050216385. PMID: 11218148.
22. Raslová, K. et al. (2000): Effect of diet and 677 C→T 5, 10-methylenetetrahydrofolate reductase genotypes on plasma homocyst(e)ine concentrations in slovak adolescent population. *Physiol. Res.*, 2000; 49(6): 651–8. PMID: 11252530.
23. Sebekova, K. et al. (2000): A rapid rise in circulating advanced glycation end products (AGEs) in acute renal failure rats. *Journal of the American Society of Nephrology*, Vol. 11 9/2000
24. Sebeková, K. et al. (2001): Circulating advanced glycation end product levels in rats rapidly increase with acute renal failure. *Kidney Int. Suppl.*, 2001 Feb; 78: S58–62.
25. Blazicek, P. et al. (2001): Acute myocardial infarction conditioned by pheochromocytoma. *Clinical Chemistry*, Vol. 47, No. 6, Supplement, 2001.
26. Krivosíková, Z. et al. (2001): DNA damage of lymphocytes in experimental chronic renal failure: beneficial effects of losartan. *Kidney Int. Suppl.*, 2001 Feb; 78: S212–5.
27. Muchová, J. et al. (2001): Influence of age on activities of antioxidant enzymes and lipid peroxidation products in erythrocytes and neutrophils of Down syndrome patients. *Free Radic. Biol. Med.*, 2001 Aug 15; 31(4): 499–508.
28. Sebeková, K. et al. (2001): Increased levels of circulating advanced glycation end products in a model of acute renal insufficiency in rats. *Cas. Lek. Cesk.*, 2001 Jun 21; 140(12): 375–80.
29. Sebeková, K. et al. (2001): Plasma levels of advanced glycation end products in children with renal disease. *Pediatr. Nephrol.*, 2001 Dec; 16(12): 1105–12.

30. **Blazicek, P. et al. (2002):** Hyperhomocysteinemia-risk of alternative nutrition. *CLINICAL CHEMISTRY*, Vol. 48, No., 2002.
31. **Blazicek, P. et al. (2002):** The effect of physical inactivity and aerobic training on oxidative damage and antioxidant enzymes activities. *Clin. Chem. Lab. Med.*, 2002; 40. Special Supplement. S1–S352.
32. **Krajcovicova-Kudlackova, M. et al. (2002):** Insulin levels in Gypsy minority. *Bratisl. Lek. Listy*, 2002; 103(12): 459–61.
33. **Kvetnansky, R. et al. (2002):** Responses of sympathoadrenal and renin angiotensin systems to stress stimuli in humans during real and simulated microgravity. *Gravit. Physiol.*, 2002 Jul; 9(1): P79–80.
34. **Simko, M. et al. (2002):** Changes in serum levels of lipid peroxidation products during labor and in the puerperium. *Ceska Gynekol.*, 2002 Jan; 67(1): 15–9.
35. **Langer, P. et al. (2003):** Thyroid function and cholesterol level: paradoxical findings in large groups of population with high cholesterol food intake. *Endocr. Regul.*, 2003 Sep; 37(3): 175–80.
36. **Sebeková, K. et al. (2003):** Effects of ramipril in nondiabetic nephropathy: improved parameters of oxidative stress and potential modulation of advanced glycation end products. *J. Hum. Hypertens.*, 2003 Apr; 17(4): 265–70. 61/.
37. **Sebeková, K. et al. (2003):** Functional hyperhomocysteinemia in healthy vegetarians: no association with advanced glycation end products, markers of protein oxidation, or lipid peroxidation after correction with vitamin B(12). *Clin. Chem.*, 2003 Jun; 49(6 Pt 1): 983–6.
38. **Krajcovicova-Kudlackova, M. et al. (2004):** Cardiovascular risk factors in young Gypsy population. *Bratisl. Lek. Listy*, 2004; 105(7-8): 256–9.
39. **Macho, L. et al. (2004):** Effects of real and simulated microgravity on response of sympathoadrenal system to various stress stimuli. *Ann. N. Y. Acad. Sci.*, 2004 Jun; 1018: 550–61.
40. **Valkovic, P. et al. (2005):** Reduced plasma homocysteine levels in levodopa/entacapone treated Parkinson patients. *Parkinsonism Relat. Disord.*, 2005 Jun; 11(4): 253–6. Epub 2005 Apr 20.
41. **Sebeková, K. et al. (2006):** Association of metabolic syndrome risk factors with selected markers of oxidative status and microinflammation in healthy omnivores and vegetarians. *Mol. Nutr. Food Res.*, 2006 Sep; 50(9): 858–68.
42. **Dvorakova, M. et al. (2007):** Urinary catecholamines in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): modulation by a polyphenolic extract from pine bark (pycnogenol). *Nutr. Neurosci.*, 2007 Jun–Aug; 10(3–4):151–7.
43. **Muchova, J. et al. (2007):** The redox state of glutathione in erythrocytes of individuals with Down syndrome. *M Z. Bratisl. Lek. Listy*, 2007; 108(2): 70–4.
44. **Penesova, A. et al. (2008):** The role of norepinephrine and insulin resistance in an early stage of hypertension. *Ann. N. Y. Acad. Sci.*, 2008 Dec; 1148: 490–4. doi: 10.1196/annals.1410.036.
45. **Vlcek, M. et al. (2008):** Sympathetic nervous system response to orthostatic stress in female patients with rheumatoid arthritis. *Ann. N. Y. Acad. Sci.*, 2008 Dec; 1148: 556–61. doi: 10.1196/annals.1410.026.
46. **Kukumberg, P. et al. (2009):** Sweat: a potential marker of clinical activity in panic disorder. *Neuro Endocrinol. Lett.*, 2009; 30(3): 400–2. PMID: 19855367.
47. **Krivosíková, Z. et al. (2010):** The association between high plasma homocysteine levels and lower bone mineral density in Slovak women: the impact of vegetarian diet. *Eur. J. Nutr.*, 2010 Apr; 49(3): 147–53. doi: 10.1007/s00394-009-0059-1. Epub 2009 Oct 7. PMID: 19809862.
48. **Kuka, P. et al. (2010):** HSP60, oxidative stress parameters and cardiometabolic risk markers in hypertensive and normotensive Slovak females. *Bratisl. Lek. Listy*, 2010; 111(10): 527–34. PMID: 21125796.
49. **Penz, P. et al. (2010):** MCP-1 -2518 A/G gene polymorphism is associated with blood pressure in ischemic heart disease asymptomatic subjects. *Bratisl. Lek. Listy*, 2010; 111(8): 420–5. PMID: 21033620.
50. **Krajcovicova-Kudlackova, M. et al. (2011):** Selected biomarkers of age-related diseases in older subjects with different nutrition. *Bratisl. Lek. Listy*, 2011; 112(11): 610–3. PMID: 22180985.
51. **Penesova, A. et al. (2011):** Insulin resistance in young, lean male subjects with essential hypertension. *J. Hum. Hypertens.*, 2011 Jun; 25(6): 391–400. doi: 10.1038/jhh.2010.72. Epub 2010 Jul 15. Erratum in: *J Hum Hypertens.* 2014 Mar; 28(3): 212. PMID: 20631738.
52. **Krajcovicová-Kudlácková, M. et al. (2013):** Seasonal folate serum concentrations at different nutrition. *Cent. Eur. J. Public Health*, 2013 Mar; 21(1): 36–8. doi: 10.21101/cejph.a3785. PMID: 23741898.